

Lela Tavdgiridze

*professor, Doctor of Education
Batumi Shota Rustaveli State University
Batumi, Georgia*

Nato Sherozia

*Associate Professor, Doctor of Education,
Batumi Shota Rustaveli State University
Batumi, Georgia*

Dali Doborjginidze

*Assistant professor, Candidate of Philological Sciences
Batumi Shota Rustaveli State University
Batumi, Georgia*

სწავლების დიფერენციაცია – განათლების დემოკრატიზაციის და ჰუმანიზაციის განმსაზღვრელი ფაქტორი

ანოტაცია. სტატიაში წარმოდგენილია დიფერენცირებული სწავლების მიზანი, თუ როგორ ახორციელებს/ახდენს დიფერენცირებული სწავლება განათლების პიროვნებაზე ორიენტირებული პარადიგმის რეალიზაციას, შემსწავლელის ნიჭის, მიდრეკილებისა და ინტერესების ყოველმხრივ გათვალისწინებას. განხილულია ასევე დიფერენციაციის სახეები და ტიპები, კომპონენტები და პრინციპები, თუ რა უნდა გაითვალისწინოს მასწავლებელმა დიფერენცირებული სწავლებისას. სწავლების დიფერენციაცია თანამედროვე ეტაპზე არის განათლების დემოკრატიზაციის და ჰუმანიზაციის განმსაზღვრელი ფაქტორი.

DIFFERENTIATION OF TEACHING – DEMOCRATIZATION OF EDUCATION AND THE DETERMINING FACTOR OF HUMANIZATION

Annotation. The article presents the goal of differentiated teaching, how differentiated teaching implements the personality-oriented paradigm of education, taking into account the learner's talents, inclinations and interests in every way. The article also discusses the types and kinds of differentiation, components and principles, what the teacher should take into account during differentiated teaching. At the modern stage differentiation of teaching is a determining factor of democratization and humanization of education.

keywords: differentiation of teaching, formative assessment, individual characteristics

დიფერენცირებული სწავლების მიზანია, დაეხმაროს შემსწავლელს უნიკალური უნარებისა და შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოვლენაში, რაც ხელს შეუწყობს სდანიდარტის შედეგების უკეთ მიღწევას, ინტერესებისა და შესაძლებლობების განვითარების ოპტიმალური პირობების შექმნაზე დაყრდნობით. მნიშვნელოვანია ინდივიდუალური განსხვავებების გათვალისწინება ყველა საერთო სასწავლო მიზნის უკეთ განხორციელებისთვის, რაც მოსწავლეებისთვის არჩევნის მიცემის უფლების მიცემას გულისხმობს.

დიდაქტიკური თვალსაზრისით, დიფერენციაციის მიზანია სკოლების გადაუდებელი პრობლემების გადაჭრა მოსწავლეთა დიფერენცირებული სწავლების ახალი მეთოდოლოგიური სისტემის შექმნით, ფუნდამენტურად განსხვავებულ მოტივაციურ საფუძველზე. ასეთი მიდგომით სწავლების მიზანი არის მიზანმიმართული ზემოქმედება საზოგადოების შემოქმედებით, ინტელექტუალურ და პროფესიონალურ პოტენციალზე. ამის გათვალისწინებით ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებში შეტანილია სასწავლო კურსები: პედაგოგიკა, დიდაქტიკის საფუძვლები, ზოგადი ფსიქოლოგია, ინკლუზიური განათლება, პროფესიული და სასწავლო გარემო, ცალკეულ საგანთა სწავლების დიდაქტიკა და სხვა. სასწავლო კურსები მიზანმიმართულია გააცნოს სტუდენტებს მოსწავლეთა ასაკობრივი და ინდივიდუალური თავისებურებები, მოტივაციის ამალღების სწავლა/სწავლების მრავალფეროვანი სტრატეგიები, შეფასების ტიპები, მეთოდები, გაკვეთილის დაგეგმის დიფერენცირებული მიდგომის და დასწავლის სტილის გათვალისწინებით. ამ სასწავლო კურსების განხორციელების დროს ვითვალისწინებთ: სტუდენტთა გამოცდილებას, მოლოდინებს და სურვილებს; მათ ცოდნას, უნარებს და დამოკიდებულებებს; სტუდენტთა ინტელექტის ტიპს, სტუდენტთა მოტივაციის საფუძვლებს და მათ მოტივაციაზე მოქმედ ფაქტორებს; ვახდენთ: სასწავლო პროცესში თითოეული შემსწავლელის საჭიროებებზე ორიენტირებული განმავითარებელი უკუკავშირის მიწოდებას; მომდევნო ლექციის უკეთ დაგეგმვის მიზნით, მიღწეული შედეგების ინტენსიურ მონიტორინგსა და ანალიზს.

დიფერენციაცია ლათინური სიტყვაა და ნიშნავს განსხვავებას, დაყოფას [1, 23]. რა შეიძლება დაიყოს სწავლების პროცესში? იყოფა მიდგომა სწავლებისადმი. დაყოფის საფუძველი არის თითოეული შემსწავლელის გამოცდილება და შესაძლებლობები. ვადგენთ მოსწავლეების ან მოსწავლეთა ცალკეული ჯგუფების სპეციფიურ საჭიროებებს და მათთან სწავლება მიმდინარეობს განსხვავებულად. დიფერენცირებული სწავლება გვთავაზობს განათლების პიროვნებაზე ორიენტირებული პარადიგმის რეალიზაციას, შემსწავლელის ნიჭის, მიდრეკილებისა და ინტერესების ყოველმხრივ გათვალისწინებას. სწავლების დიფერენციაცია თანამედროვე ეტაპზე არის განათლების დემოკრატიზაციის და ჰუმანიზაციის განმსაზღვრელი ფაქტორი.

დიფერენციაციის ტიპებია:

- გარეგანი – იგი უზრუნველყოფს გარკვეული ნიშნების მიხედვით სტაბილური, სხვადასხვა ხასიათის და შინაარსის (პროფესიული, ინტერესების, შესაძლებლობების მიხედვით...) ჯგუფების შექმნას;
- შინაგანი – მისი დანიშნულებაა სასწავლო პროცესის ორგანიზება, რომლის დროსაც გათვალისწინებულია მოსწავლეთა ინდივიდუალური თავისებურებები [2, 56].
- დიფერენცირებული სწავლება ეყრდნობა შემდეგ მთავარ პრინციპებს:
- საყოველთაო ტოლერანტურობა – არ არიან ადამიანები ტალანტის გარეშე, არიან ადამიანები, რომლებიც თავიანთი საქმით არ არიან დაკავებულნი.

– უნიკალურობა – თითოეული ადამიანი უნიკალური და განსხვავებულია, როგორც შესაძლებლობებით, ისე მიზნებითა და მისწრაფებებით, თუმცა, თითოეულ მათგანს აქვს რაღაც განსაკუთრებული. ეს „რაღაც“ აღმოსაჩენია. ინტელექტი დინამიურია და არა – სტატიური. მისი განვითარება შესაძლებელია; იგი მრავალგვარია და არა – ერთგვაროვანი;

– ცვლილებების გარდაუვალობა – ადამიანზე არც ერთი მსჯელობა არ შეიძლება იყოს საბოლოო. თუ გვინდა, რომ ადამიანში რამე შევცვალოთ, უნდა დავვერდნოთ მის ძლიერ მხარეს და მასზე მორგებული სისტემით განვავითაროთ მისი გასაუმჯობესებელი მიმართულებები;

– ურთიერთპატივისცემა – ყველა ადამიანი განსხვავდება ერთმანეთისგან. თითოეული საგანმანათლებლო დაწესებულება ხელს უნდა უწყობდეს განსხვავებულობის მიღებასა და ამ განსხვავებულობის დადებით კონტექსტში წარმოჩენას.

კვლევის დროს გამოვიყენეთ როგორც რაოდენობრივი, ისე თვისებრივი კვლევის მეთოდები: ინტერვიუ, კითხვარი, ფოკუს-ჯგუფი. კვლევაში მონაწილეობას ღებულოდნენ ბსუ-ს ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის მასწავლებლის მომზადების პროგრამის 60 კურსდამთავრებული, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის, ენების ცენტრის ლექტორ-მასწავლებლები. გამოკითხული რესპოდენტების 42% აღნიშნავს, რომ სასწავლო პროცესში დიფერენცირებული მიდგომის გამოყენება სირთულეებთან არის დაკავშირებული. 28% აღნიშნავს, რომ არ ესმის დიფერენცირებული მიდგომის არსი; 30%-მა აღნიშნა, რომ „დიფერენცირებულ მიდგომაში მოიაზრება ყველა ტიპის შემსწავლელის პიროვნული და პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა თითოეული შემსწავლელის გამოცდილების, აქტუალური და უახლოესი განვითარების ზონის გათვალისწინებით“. „ერთსა და იმავე ჯგუფში სხვადასხვა ინდივიდებთან განსხვავებული აქტივობების, მეთოდებისა და რესურსების გამოყენება“; სასწავლო პროცესის დაგეგმვის დროს ითვალისწინებს სტუდენტთა შესაძლებლობებს, ცდილობს დაადგინოს მათი ინტერესები, მათზე დაყრდნობით გეგმავს სასწავლო პროცესს, ირჩევს სასწავლო აქტივობებს და მეთოდებს. რაოდენობრივი კვლევით მიღებული შედეგები გადავამოწმეთ თვისებრივი კვლევის მეთოდით, კერძოდ ინტერვიუს დახმარებით.

წარმოგიდგინოთ ინტერვიუს დროს მიღებულ რამდენიმე პასუხს: „დიფერენციაციის დროს აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ის, რომ სწავლების პროცესი მუდმივად ცვალებადია, რასაც სტუდენტების ჯგუფებად დაყოფა უწყობს ხელს. ჯგუფებად სტუდენტებს ვყოფ აკადემიური მოსწრების, ინდივიდუალური თავისებურებების გათვალისწინებით და ჯგუფებს მათი დონის შესაბამისს დავალებებს ვაძლევ“; „ვითვალისწინებთ სტუდენტთა მოტივაციის საფუძვლებს და მათ მოტივაციაზე მოქმედ ფაქტორებს; თითოეული შემსწავლელის საჭიროებებზე ორიენტირებულ განმავითარებელ უკუკავშირის დროული მიწოდების მნიშვნელობას; სამომავლო გეგმის დასახვის მიზნით, მიღწეული შედეგების ინტენსიური

მონიტორინგისა და ანალიზის საჭიროებას.“ „დიფერენცირებული სწავლება, რომელიც განსხვავებული დავალებების მიცემას გულისხმობს, სრულიად არარეალისტურია განსაკუთრებით-მრავალრიცხოვან აუდიტორიებში. ასეთი ტიპის სწავლება ზოგადად აუმჯობესებს სტუდენტთა მიღწევებს, ამალღებს მათ მოტივაციას, უზრუნველყოფს სათანადო დისციპლინასა და კარგ სასწავლო ატმოსფეროს აუდიტორიაში. ამ კვლევის შედეგები აისახა მოხსენებაში და წარდგენილი იქნა კონფერენციაზე[3, გვ. 4603]

კვლევის შედეგების ანალიზმა გვიჩვენა, რომ სტუდენტებს აქვთ განსხვავებული ცოდნა, უნარები, დამოკიდებულებები, გამოცდილება და მოლოდინი, რომელთა გათვალისწინებით ჩვენ შევძლებთ დავგეგმოთ სასწავლო პროცესი სტუდენტთა განსხვავებულობის აღიარებით. დიფერენცირებული მიდგომით სასწავლო პროცესის ეფექტურად დაგეგმვისათვის გამოიყენება თანამშრომლობითი სწავლების სხვადასხვა მეთოდი; სტუდენტებს მივცეთ არჩევანის გაკეთების საშუალება; გამოვიყენოთ მრავალფეროვანი სტრატეგიები: „სასწავლო გაჩერებები“, სასწავლო მენიუ, ”აირჩიე პროექტი“, „კითხვები ინტერესების მიხედვით“, წერიტი დავალება „რაფთ“ და სხვათა გამოყენება [4, გვ. 1689].

დიფერენცირებული სწავლება გულისხმობს სტუდენტებისათვის ისეთი დავალებების შეთავაზებას, რომლებითაც ყველა მათგანის დაინტერესება იქნება შესაძლებელი. სტუდენტებში სწავლების მოტივაციის ამალღების, სწავლის პროცესის წარმატებით ჩატარების და სასწავლო მიზნების მისაღწევად საუკეთესო გზაა ისეთი დავალებების შერჩევა, რომლებიც მათი განვითარების დონეზე ოდნავ რთულია. განმავითარებელი შეფასებისა და დიფერენცირებული სწავლების ეფექტიანად დანერგვისათვის აუცილებელია, რომ პედაგოგმა სწორად გაიაზროს ამ მიდგომების არსი და შესაბამისი სასწავლო გარემოს შექმნის აუცილებლობა. იმისათვის, რომ ხელი შევუწყოთ სტუდენტის სწავლასა და განვითარებას სახელმძღვანელოს „განმავითარებელი შეფასება და დიფერენცირებული სწავლება“ ავტორები მარიანა ხუნდაშვილი და სარა ბივერი გვთავაზობს რამდენიმე გზას. ესენია: „მოსწავლე გრძნობს, რომ მას კარგად იცნობენ და თბილად ეპყრობიან. მასწავლებელს აქვს მაღალი მოლოდინი თითოეული მოსწავლის ქცევისა და სწავლის მიმართ; გაკვეთილის გეგმა არის მკაფიო და კარგად გააზრებული; სასწავლო მიზნები ცნობილია მოსწავლისათვის. ისინი მკაფიო, კონკრეტული და საინტერესოა; სასწავლო გარემო პოზიტიურია: წახალისებულია მოსწავლის ცნობისმოყვარეობა და მეტის გაგების სურვილი.“ [5, გვ. 17] სახელმძღვანელო 2018 წელს გამოიცა სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის და ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის-საქართველოს „მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტის“ ხელშეწყობით. სახელმძღვანელოს ავტორები ვრცლად იხილავენ განმავითარებელი შეფასების და დიფერენცირებული სწავლების ინსტრუმენტებს, მოსწავლის სწავლისა და განვითარების ხელშეწყობ პირობებს. სახელმძღვანელო განკუთვნილია მასწავლებლებისათვის და მასში თავმოყრილია ისეთი საკითხები, როგორცაა: სასწავლო მიზნების განსაზღვრის აუცილებლობა სწავლებისა და შეფასებისათვის,

საკლასო შეფასების ტიპები, განმავითარებელი შეფასების და დიფერენცირებული სწავლების ინსტრუმენტები.

დიფერენცირებული სწავლების მიდგომების გამოყენებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს სტუდენტთა სწავლის შედეგების გაუმჯობესებაში, მაგრამ თუ ამ მიდგომებს არასწორად გავიგებთ და გამოვიყენებთ, ჩვენს სტუდენტს ისინი მცირედ თუ წაადგება. სწავლების **დიფერენციაცია დონების** მიხედვით შემდეგნაირად ხდება: სტუდენტებს მათი განხვავებული შესაძლებლობების და აკადემიური მოსწრების შესაბამისად ვთავაზობთ მასალას სხვადასხვა ვარიაციით, სასწავლო დავალებების და სხვადასხვა აქტივობების არჩევით, „სკაფოლდინგის“ გამოყენებით. **სასწავლო დავალებების დიფერენცირება** ხდება სტუდენტთა უნარებისა და კომპეტენციების გათვალისწინებით. აუდიტორიაში ხშირია შერეული აკადემიური მოსწრების სტუდენტები. სილაბუსის მიხედვით მიმდინარე თემა კი საერთოა ყველა დონის სტუდენტებისთვის. ამ დროს დიფერენცირებული სწავლების მეთოდების ფლობა აუცილებელი პირობაა მასწავლებლისთვის, რათა გავიდეს დასახულ შედეგზე. ამის მისაღწევად დაბალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტებს ეძლევათ ადაპტირებული ტექსტი დასამუშავებლად, ხოლო მაღალი აკადემიური დონის სტუდენტებს – ორიგინალი, შესაჯამებლად კი ვიყენებთ ფილმის ჩვენებას. მაგ., ქართულენოვანი სკოლის უცხოური ენების მასწავლებელს შეუძლია მოსწავლეებს შესთავაზოს შექსპირის „ჰამლეტის“ ადაპტირებული ვერსიაც და დედანიც და ამ გზით მიაღწიოს სასწავლო მიზანს. შედეგად კი ნებისმიერი შესაძლებლობის მოსწავლეს ეძლევა საშუალება სიღრმისეულად გაიგოს და გაიაზროს „ჰამლეტის“ შინაარსი.

კვლევამ გვიჩვენა, დიფერენცირებული სწავლების მეთოდების ფლობა აუცილებელი პირობაა პედაგოგებისათვის, რათა გავიდეს დასახულ შედეგზე. ამის მისაღწევად გამოიყენება მრავალფეროვანი სწავლების მეთოდი: კოგნიტური სქემები, კითხვისა და წერის სტრატეგიები, დისკუსია, დებატი, ფილმის ანალიზი, ჯგუფური მუშაობა, ქეისების ანალიზი და სხვა, სადაც შემსწავლელებს საკუთარი დამოკიდებულების გამოვლენის, ანალიზის და შედეგების შეჯამების საშუალება ეძლევათ. დიფერენცირებული სწავლება იწყება უსაფრთხო და პროდუქტიული სასწავლო გარემოს შექმნით, სადაც თითოეულ სტუდენტს შეუძლია იკვლიოს და ისწავლოს. ამას თან ერთვის სწავლის სტილის, მზაობის, ინტერესების მიხედვით წინასწარ მოფიქრებული სწავლების სტრატეგიის გამოყენება.

სწავლება ცოცხალი და მუდმივად განვითარებადი კომპლექსური პროცესია, რომელიც ხასიათდება სხვადასხვა ურთიერთწინააღმდეგობებით. ხშირად შეუსაბამობაა **სასწავლო დავალებებსა** და მოსწავლის განვითარების დონეს შორის. თუ დავალების სირთულე აღემატება სტუდენტის შესაძლებლობებს, მაშინ ის სავარაუდოდ დარჩება შეუსრულებელი ან შესრულებული არასრულად. ასევე, მეორე მხრივ, თუ დავალება ძალზე მარტივი, მაშინ ის არ/ვერ შეუწყობს ხელს მის განვითარებას.

დიფერენცირებული სწავლება იწყება უსაფრთხო და პროდუქტიული სასწავლო გარემოს შექმნით, სადაც თითოეულ მოსწავლეს შეუძლია იკვლიოს და ისწავლოს. ამას

თან ერთვის სწავლის სტილის, მზაობის, ინტერესების მიხედვით წინასწარ მოფიქრებული სწავლების სტრატეგიის გამოყენება. შესაბამისად, მასწავლებელს შეუძლია სასწავლო მასალის შინაარსის, სწავლება-სწავლების პროცესის, ასევე იმ საბოლოო პროდუქტის დიფერენცირება, რომელიც მოსწავლემ ნასწავლის სადემონსტრაციოდ უნდა შექმნას [5, გვ. 32].

ამრიგად, დიფერენცირებული სწავლება ხელს უწყობს მასწავლებელს გამოავლინოს სტუდენტების სწავლისადმი დამოკიდებულება: იქნება ეს შემოქმედებითი თუ შემეცნებითი აქტიურობა, აზრის გამოხატვის თავისუფლება თუ შემდგომი განვითარების ინტერესი. სწავლების დიფერენციაცია თანამედროვე ეტაპზე არის განათლების დემოკრატიზაციის და ჰუმანიზაციის განმსაზღვრელი ფაქტორი. დიფერენცირების პროცესი მისივე მიზნიდან გამომდინარე ფართო საშუალებას იძლევა სტუდენტთა ინდივიდუალური განვითარებისათვის და ხელს უწყობს მათი უნიკალური უნარებისა და შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოვლენას, რაც თავის მხრივ, სტუდენტების შესაძლებლობების რეალიზების ეფექტური საშუალებაა.

გამოყენებული ლიტერატურა

1. ბოჭორიშვილი მანანა. დიფერენციაციის თეორიის რამდენიმე ასპექტი, მოძიებულია 07.09.2016 „ჟურნალი მასწავლებელი". <http://mastsavlebeli.ge/?p=2017>
2. ფირჩხაძე მაია, დიფერენცირებული სწავლება ისტორიის გაკვეთილზე, მოძიებულია 19.02.2023, „ჟურნალი მასწავლებელი" <http://mastsavlebeli.ge/?p=4056>
3. Tavdgiridze L., Sherozia N., Mamuladze N., Khasaia I., Formative Assessment Promoting Student's academic Performance. *14th International Technology, Education and Development Conference INTED 2020 Proceedings* (2nd–4th March, 2020 Valencia, Spain) P. 1687–1695.
4. Tavdgiridze L., Sherozia N., Khasaia I., Doborjginidze D. Differentiated Teaching – An Effective Way Promoting Student's Potential. *Proceedings of 14TH International conference On Education and New Learning Technologies. Published by IATED Academy.* Palma de Mallorca, Spain: IATED.ORG, 2022. P. 4602–4605. <https://doi.org/10.21125/edulearn.2022> https://iated.org/concrete3/session_overview.php?event_id=43
5. ხუნძაყიშვილი მარიანა, ბივერი სარა, განმავითარებელი შეფასება და დიფერენცირებული სწავლება, სახელმძღვანელო მასწავლებლებისათვის, სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. გვ.32, 2018.